

Manuscrito según solicitud de consultoría

MS

Citar: Cerna, C. (2024). Caracterización sociodemográfica de las áreas de desarrollo indígena de Atacama La Grande y Alto El Loa (región de Antofagasta). Antofagasta: Consultoría. MS

INFORME

**CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
ÁREAS DE DESARROLLO INDÍGENA
ATACAMA LA GRANDE Y ALTO EL LOA
Región de Antofagasta**

Cristhian Cerna¹

2024

Marzo

Antofagasta

DOI: 10.5281/zenodo.14060448

¹ E-mail: cristhiangcerna@gmail.com

CONTENIDO

- I RESUMEN EJECUTIVO**
- II INTRODUCCIÓN**
- III CRITERIOS METODOLÓGICOS**
- IV LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO SOCIO-TERRITORIAL**
 - IV.1 Aspectos generales
 - IV.2 ADI Atacama La Grande, comuna de San Pedro de Atacama
 - IV.3 ADI Alto El Loa, comuna de Calama
- V DIMENSIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA DEL ÁREA**
 - V.1 Población por agregado geográfico
 - V.2 Distribución de los grupos humanos en el territorio y estructura espacial de sus relaciones
 - V.3 Tendencias de crecimiento
 - V.4 Indicadores demográficos (crecimiento natural de la población y migración)
 - V.5 Pautas de residencia permanente
 - V.7 Flujos migratorios (históricos y actuales)
 - V.8 Mecanismos socioculturales reproductivos de la población local
 - V.9 Distribución por sexo/edad e índice de masculinidad
 - V.10 N° de familias, tipo, composición y tamaño
 - V.11 Actividades económicas
- VI OBSERVACIONES FINALES**
- VII REFERENCIAS**

I RESUMEN EJECUTIVO

Este reporte se orienta a describir en la actualidad las características de la población referente de las áreas de desarrollo indígena de Atacama La Grande y Alto El Loa, que se comprenden en la provincia del Loa, región de Antofagasta. Estos territorios de focalización se constituyen en 1997 y 2003, respectivamente. De esta forma, considerando el agregado geográfico del área de influencia, se desagrega información, que permite relevar los siguientes resultados principales, a saber:

1. Las comunidades asociadas a las ADIs de la Provincia de El Loa han reforzado el reconocimiento de la ocupación extensiva ancestral, en contexto de un grado diferencial de crecimiento poblacional. En esto se encuentran incluidas diferenciaciones históricas y actuales, configurando diversos tipos de ocupación que constituyen a ambas ADIs. Así, Atacama La Grande se caracteriza por un poblamiento progresivo y con mayor actividad económica vinculada a servicios hacia la minería y de turismo. Mientras tanto, en Alto El Loa se manifiesta una realidad poblacional más estacionaria y/o regresiva, con una mayor adhesión a actividades productivas tradicionales como las agropecuarias y las de servicio.
2. La ADI Alto Loa presenta una mayor vulnerabilidad social y poblacional en relación al ADI Atacama La Grande. Esto, al considerar la escolaridad, pobreza por ingreso, pobreza multidimensional y Registro Social de Hogares. Si bien ambas ADIs sostienen criterios de desarrollo similares, su relacionamiento con las matrices de bienestar como lo son el Estado y el mercado son diferentes. Tal asunto se proyecta como desarrollos y crecimientos socioeconómicos dispares.
3. Las ADIs han mantenido un crecimiento poblacional intercensal del 2% desde 1940. De forma desagregada, Atacama La Grande ha sostenido un crecimiento promedio del 3% en relación a un 1% de Alto El Loa.
4. El ADI Alto El Loa presenta una mayor dependencia total según la estructura poblacional que presenta. Esta es de tipo regresiva, y con menor capacidad de reproducción, visualizado por la presencia de rangos etarios en condición reproductiva. En tanto, el ADI Atacama La Grande mantiene una tendencia progresiva a estacionaria en su población, considerando los datos intercensales 1982 a 2017. En esta situación, se observa una mayor presencia de mujeres personas mayores en ambas ADIs. Asimismo, de mecanismos de renovación de la población por medio del rol de la población translocal relativa a las familias extensas de los territorios.
5. Conjuntamente, el ADI Atacama La Grande se caracteriza por hogares de tipo unipersonal (28,8%) y bilateral con hijos (19,8%); mientras que, Alto El Loa presenta una mayor presencia de hogares de tipo unipersonal (37,3%), seguida por hogares de tipo nuclear monoparental (14,3%).
6. Las ADIs comprenden orientaciones productivas actuales diferentes que les distinguen y que les configura también como espacios de división sexual del trabajo. En Atacama La Grande, las mujeres propenden a ocuparse en ramas de servicios y alojamiento, comercio al por menor y actividades agropecuarias; paralelamente, los hombres se concentran en ramas de la construcción, transporte, actividades agropecuarias y en faenas mineras. Por su parte, en Alto El Loa, las mujeres se destinan a ramas como la agropecuaria, de comercio al por menor y servicios de alojamiento. Por su parte, los hombres se ocupan en actividades agropecuarias, de construcción, mineras y de transporte.

II INTRODUCCIÓN

En el norte de Chile, desde épocas tempranas se formularon relaciones socio-ecológicas y multiétnica (Villagrán, Castro y Sánchez, 1998). Enmarcado en el flanco occidental sur andino, estos territorios comprenden antecedentes de ocupación sociocultural de orden ancestral que se remonta hace aproximadamente 12.000 mil años. A contar de esto, se fueron configurando espacios diferenciados de desarrollo e innovación por ecozonas, que reflejan la adaptación e interacción de los sistemas socio-ambientales para generar bienestar (Platt, 1982). Una clave de esto fue la vinculación cultura-naturaleza, que gatilló la figura de sujetos colectivos manifiesto en la existencia de pueblos originarios andinos (Gundermann 2013a y b).

En la región de Antofagasta, uno de los rasgos de la adaptación al medio ha sido la mantención de prácticas socioambientales ancestrales que trascienden los límites nacionales de la cordillera de los Andes (Romero, Videla y Gutiérrez, 2017). Así, esta región que guarda sendos desafíos que se refieren a la opción por un modelo de desarrollo basado en la actividad extractiva en territorios ancestrales, requiere constante revisión de las opciones de armonización con relación a la disposición presente y futura de tierra, agua y energía para comunidades y sus descendientes, considerando los criterios de la Agenda 2030, y los de derechos de los pueblos originarios.

En esta perspectiva, con la implementación de la Ley N° 19.253 (1993), se dispone de la figura de área de desarrollo indígena, la que busca fomentar y proyectar las acciones de desarrollo en promoción a los territorios indígenas. De esta forma, se procura cometer acciones pertinentes que busquen la promoción de las comunidades y personas indígenas referentes de los territorios ancestrales. Consecuentemente, este dispositivo de gobernanza supone desafíos de coordinación entre entidades sectoriales con las descentralizadas y de la sociedad civil indígena para una mayor participación y pertinencia frente a la necesidad de la focalización de la estructura de oportunidades públicas y privadas destinada a establecer soluciones a problemas públicos y comunitarios, desde diálogos públicos y privados. Para esto es necesario contar con información desagregada, que permita comprender aspectos claves del desarrollo de los territorios.

El presente informe se ha centrado en la caracterización de la población de las áreas de desarrollo indígena² Atacama La Grande y Alto El Loa, ubicadas en la provincia del Loa, región de Antofagasta. Surge con el objetivo de otorgar perfiles sucintos. En aquella coordenada, Atacama La Grande y Alto el Loa se comprenden como espacios con amplios desafíos relativos a la acción en torno a sus procesos específicos y provinciales que permitan la proyección de mociones sostenibles en torno al desarrollo de los pueblos atacameño y quechuas.

Este documento se organiza de la siguiente manera. Se exponen criterios metodológicos seguidos para la desagregación de información sobre las áreas de influencia de las áreas de desarrollo indígena, y procedimientos adoptados para relevar datos de caracterización. Luego, se presenta la localización del área de influencia y su contexto socio-territorial. De forma posterior, se caracterizan aspectos de la estructura y dinámica poblacional de las áreas de desarrollo indígena. Finalmente, se imputan observaciones.

² En esta referencia, en adelante se utiliza el acrónimo ADI.

III CRITERIOS METODOLÓGICOS

Para efectos de este informe se identifica información de tipo secundaria administrativa y de reportes elaborados por agentes del territorio según catalogaciones del Estado, sectores de la sociedad civil y del sector privado. En este contexto, se abordan datos longitudinales como transversales que permitan la estimación de parámetros poblacionales y sociales del área de influencia. Para aquello se considera como conjunto de unidades de observación a los asentamientos con presencia ancestral e indígena³ comprendidos en las ADIs, de forma referencial para la desagregación de información (Cuadro 1; Figura 1).

ADI ATACAMA LA GRANDE	ADI ALTO EL LOA
UNIDADES	UNIDADES
Río grande	Cosca
Machuca	Amancha
San Pedro de Atacama (pueblo)	Polan
Toconao	Buenaventura
Talabre	Cebollar
Cámar	Lequena
Socaire	El Abra
Peine	San Pedro Estación (quechua)
Checar	El ojo de San Pedro
Yaye	Conchi viejo
Poconche	Cupo
Séquitur (ayllu)	Inacaliri
Solcor	Baños de Turi
Solor (ayllu)	Linzor
Cucuter (ayllu)	Cavana
Catarpe (ayllu)	Toconce
Quitor (ayllu)	Caspaña
Coyo (ayllu)	Ayquina-Turi
Larache (ayllu)	Chiu Chiu
Guatin	Lasana
	Turi
	Taira
	Ollagüe (quechua)

Cuadro 1. Área de influencia (ADIs) según asentamientos referenciales en la desagregación de información

Para los datos longitudinales, referidos a registros censales, se considera a las unidades de asentamiento y su agrupación nominativa y en la lógica distrito/zona/entidad/manzana/localidades. Para efectos nominales, se abordan registros censales de 1940 y 1950, que identifican el nivel distrital y de localidades. En lo siguiente, referido a los censos de 1982, 1992, 2002 y 2017, se desagregan a nivel de distritos y localidades por medio de REDATAM.⁴ En todos los casos se desagrega la información en torno a tipos de viviendas particulares⁵, a fin de evitar el efecto de población flotante relativa a la que opera como trabajadora temporal o por turnos, de acuerdo a la intensa actividad extractiva en el área de influencia.

³ Se utiliza esta categoría asumiendo su conceptualización como una unidad de derechos humanos de segunda y tercera generación (Stavenhagen, 2013). Esta categoría de ciudadanía se orienta a la consagración y ejercicio de derechos ciudadanos culturales, económicos y territoriales conforme a la Ley N° 19.253, el Convenio N° 169 (OIT, ratificado el 2008 por Chile; OIT, 2014) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas (ONU, 2007), especialmente.

⁴ En este criterio, se procede a discriminar las áreas, considerando las siguientes unidades. Para Desagregar Atacama La Grande se genera una selección del distrito San Pedro de Atacama, considerando las zonas de San Pedro (sector urbano y rural), Toconao y Socaire. En tanto que, para desagregar datos de Alto El Loa se selecciona el sector rural del distrito de Calama (donde se ubican los pueblos referentes del ADI en esta comuna), El Abra, Volcán Miño, y Ollagüe.

⁵ Este criterio asume también que las personas con residencia permanente adscriben a procesos identitarios y de adhesión o vinculación con el sujeto colectivo del territorio, asociado a la ancestralidad de los pueblos originarios de referencia. Aquello ha sido útil en datos históricos, que reportan el número de población en un momento temporal dado. Acá es relevante también observar que recién en 1992 se distingue la adscripción indígena en la población (Gundermann, Vergara y Foerster, 2005).

ADI Atacama La Grande

ADI Alto El Loa

Figura 1. Área de estudio y unidades de observación, donde se ubican los asentamientos y sistemas de vida de las comunidades indígenas en referencia (Fuente: CONADI, corrección cartográfica 2016)

** DS 70 (1997) establece límites de ADI Atacama La Grande.

** DS 189 (2003) establece límites de ADI Alto El Loa.

IV LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO SOCIO-TERRITORIAL

En lo siguiente, se presenta la localización del área de influencia y el contexto socio-territorial que enmarca el presente informe. De este modo, se abordan aspectos generales y singulares de las unidades de diferenciación de las áreas de desarrollo indígena referentes.

IV.1 Aspectos generales

La región de Antofagasta limita por el norte con la región de Tarapacá, al sur con la región de Atacama, al este con el Departamento de Potosí de Bolivia y la provincia de Jujuy de Argentina y al oeste con el Océano Pacífico. Asimismo, en tanto unidad político-administrativa, se subdivide en tres provincias (Antofagasta, Tocopilla y El Loa) (DATURA, 1996). Esta unidad político administrativa, desde una sección transversal, según altitud, presenta una diversidad de ecozonas; donde se connotan la zona litoral, la cordillera de la costa, la de desierto intermedio, la cordillera de Domeyko, la de depresión intermedia y la de puna (Figura 2).

Figura 2. Sección transversal de la región de Antofagasta (Fuente: Gutiérrez, 2010, SEIA)

A nivel regional se expresa un escenario multicultural considerando la suscripción a pueblos originarios; los que ha estado asociado al mantenimiento de redes de contacto/intercambio⁶ a partir de especializaciones e identidades étnicas según ecozonas diferenciadas o biomas fronterizas (Molina, 2010; Morales, 2010). En este ámbito, priman en el área de influencia (comunidades de Calama, San Pedro y Ollagüe) el auto-reconocimiento atacameño/ *Lickanantay*⁷. En el caso de Calama se refleja un total de 13.719 personas atacameñas, seguida por 2.720 personas que se reconocen quechua. Paralelamente, según el caso de San Pedro de Atacama se nota una alta presencia de personas atacameñas (un total de 4.524), seguida por la referencia quechua (396 personas) (Cuadro 2).

⁶ En esta criterio, desde tempranas épocas se formulan economías pre-capitalistas y sistemas socio-naturales locales fundados en la especialización en labores ganaderas, agrícolas, mineras y artesanales. Aquellos se conectaron por medio de tempranos tráficos caravaneros que permitieron el intercambio de productos y materias primas por medio de transacciones no monetarias que, luego con la transformación que supuso la intervención occidental, adicionó la inclusión de sistemas sociales y económicos novedosos y mercantiles que impactaron en los sistemas de vida. De esta forma, se generaron dinámicas de cambio y continuidad que da forma a los sistemas sociales, ambientales y capitalistas actuales de tipo indígena y fronterizo en el territorio (Albó, 2000; Gundermann, 2001; Romero, Videla y Gutiérrez, 2017).

⁷ En el presente texto, por criterio operacional, se utiliza atacameño/a en referencia a *Lickanantay*.

Comuna	Aymara	Quechua	Mapuche	Atacameño	Collas	Diaguita	Total
Antofagasta	4.581	883	7.059	3.729	0	3.697	19.949
Mejillones	219	0	368	0	0	0	587
Sierra Gorda	16	0	16	0	32	48	112
Taltal	0	0	0	0	0	98	98
Calama	2.613	2.720	1.025	13.719	0	1.985	22.062
Pedro de Atacama	27	396	240	4.524	0	0	5.187
Tocopilla	438	0	20	0	0	81	539
María Elena	12	0	252	0	52	0	316
Total	7.906	3.999	8.980	21.972	84	5.909	48.850

Cuadro 2. Autodescripción indígena, regional, factor expansión comunal (Fuente: Elab. Propia, CASEN 2017)

En este encuadre, en la provincia de El Loa, en las comunas de San Pedro de Atacama, Calama y Ollagüe, se ubica el área de estudio, comprendiendo una superficie total de 41.999,60 km² aprox. Esta incluye a las áreas de desarrollo indígena⁸ y el área de influencia y sus sistemas de vida se ubican en los flancos altitudinales enmarcados en las ADIs Atacama La Grande y Alto El Loa (Figura 3). Estas unidades territoriales y administrativas, que comprenden al 31% del territorio regional, reportan un 80% de población auto-identificada como indígena.

Figura 3. Superficie (km²) regional según comunas, región de Antofagasta (Fuente: INE 2024)

**En verde (área de influencia de ADI Atacama La Grande); en azul y naranjado (área de influencia de ADI Alto El Loa)

Aquello está en relación a un clima desértico de altura con presencia de oasis, valles y quebradas con afluentes hídricos transversales que se vinculan, de forma implícita, al desarrollo ancestral y actual de los sistemas de vida y los recursos del entorno para la supervivencia material, cosmogónica y simbólica. Según la conformación de estrategias de las comunidades ecológicamente situadas, se han gestionado capacidades para la producción y explotación de flanco occidental altitudinal andino vía la opción silvoagropecuaria. Prima acá la adaptación y especialización hacia el manejo ganadero, que ha permitido sustentar tradiciones tecnológicas, religiosas, de intercambio y socio-organizativas. Esto último, formula una ecualización intergeneracional, donde las personas mayores (59 a 80 y más) tienden a actividades de manufactura, comerciales y agropecuarias con relación a la población joven y adulta (15 a 49) que son absorbidos a

⁸ De acuerdo a la Ley N° 19.253, art. 26, define a las áreas de desarrollo indígena como espacios territoriales especiales, donde el Estado, por medio de agentes sectoriales, focalizará su acción en aras al desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas. A propósito, se establecen cinco criterios para la definición de un área de desarrollo indígena: a. Espacios territoriales con ancestralidad en la ocupación; b. Alta densidad de población indígena; c. Existencia de tierras de comunidades o individuos indígenas; d. Homogeneidad ecológica; y, e. Dependencia de recursos naturales relativos a cuencas, ríos, riberas, flora y fauna.

actividades de servicio y/o asociadas a faenas mineras en los territorios.

Estas áreas se encuentran protegidas por declaraciones de SNASPE, ZOIT, acuíferos protegidos y RAMSAR. Asimismo, se encuentran estas en foco a la explotación extractiva de recursos naturales (hoy, patente en el contexto de la valoración por el Lito). Aquello puede afectar a los sistemas de vida de las comunidades al impactar en sus recursos esenciales; lo que ha re-abierto debates y dialécticas sobre las opciones de desarrollo sostenible, que tiene pliegues de etnicidad y de negociaciones con el Estado y el sector privado.

En un caso, en el ADI Atacama La Grande prima la adscripción a pueblo atacameño; y, en el ADI Alto el Loa se caracteriza por una suscripción multi-étnica relativa a los pueblos a través de las categorías de atacameños y quechuas.

IV.2 ADI Atacama La Grande, comuna de San Pedro de Atacama

Según del DS N° 70, del 10 de marzo de 1997⁹, se constituye el ADI Atacama La Grande, teniendo como referencia la comuna rural de San Pedro de Atacama, comprendiendo una población referencial de 2.500 personas en el marco de 2.369.800,35 hás. Actualmente, el área de influencia de esta unidad incluye a Río Grande, Machuca, San Pedro de Atacama, Toconao, Talabre, Camar, Socaire, Peine, Checar, Yaye, Poconche, Séquitor, Solcor, Solor, Cucuter, Catarpe, Quitor y Coyo. Se estima que representan a una población atacameña que alcanza al 95% de la población comunal (Lemus, 2017).

Los límites del ADI son al norte con la cordillera de Domeyko hasta el cerro Quimal y al norte con el salar de Atacama, que recorre un cordón desde el cerro Quimal hasta los cerros del Tatio, incluyendo el cerro Bardo (3.429 msnm), el cordón Barros Arana, el cerro Chuichul, el morro Cáblier y el volcán Tatio. Al sur limita con Argentina, desde el cerro el Rincón al cerro Salín, transitiando hacia el cerro Pajonales (3.536 msnm) y el cerro Pingo-Pingo. Al este los límites se hallan con Argentina, desde los cerros del Tatio al cerro del Rincón; y al oeste con la cordillera Domeyko al cerro Quimal.

Comprendido en la cuenca del Salar de Atacama, se incorporan biomas de altiplano y precordillera, asociadas a las cuencas de salar de Atacama y la de Alta Puna. Con cordones montañosos, planicies cordilleranas, salares, valles y quebradas, se articulan ríos, vertientes, oasis, vegas y bofedales con vegetación endémica caracterizada por la paja brava, cactáceas, icho, chacha, lejía, cume, ilquia, rica-rica, añagua, algarrobos y chañares (Villagrán, Castro y Sánchez, 1998). Esto incluye vocaciones productivas históricas y diferenciadas; destinándose las comunidades de precordillera mayormente a la actividad agrícola intensiva; en tanto, que las de altiplano al pastoreo extensivo e intensivo. Hoy se incluye además la orientación turística. Esta entidad se ubica en un área Silvestre Protegida donde, desde temprano, se registran flujos trashumantes entre períodos de invierno y verano. En un ambiente desértico andino, con características de desierto normal a marginales de altura y estepa, acá se reproducen rasgos socioculturales que median los procesos poblacionales y económicos de enclave.

Visto desde el ámbito climático, el ADI se caracteriza por los siguientes climas: a. El clima desértico normal (entre 1.600 a 3.000 msnm); b. El clima desértico marginal de altitud (entre 3.00 a 4.200 msnm); c. El clima de estepa de altitud (entre 3.700 a 4.200 msnm); y, d. El clima de tundra de altitud (sobre 4.000 msnm).

⁹ Constituyéndose su primer Consejo Directivo ADI el 14 de diciembre de 1998, convocado según oficio N° 526 de la Intendencia de Antofagasta, en referencia a 11 comunidades que en entonces constituían la base territorial del ADI.

IV.3 ADI Alto El Loa, comuna de Calama

Conforme al DS N° 189, del 8 de octubre de 2003, se establece el ADI Alto El Loa, incluyendo como referencia la comuna de Calama, y segmentos de San Pedro de Atacama y Ollagüe, con una población referencial de 1.210 personas en el marco de 1.272.628,09 hás.

Este agregado geográfico comprende una afectación ambiental más drástica vinculada al uso del recurso hídrico¹⁰ para actividades industriales y la conducción de la misma para ciudades. Esto ha tenido efectos negativos en la actividad productiva tradicional y las opciones de subsistencia. Tal asunto a estado asociado a la emigración del territorio local, articulando estrategias de ocupación transitoria o estacional donde el primer asiento residencial es la urbe, especialmente la ciudad de Calama.

Así, desde el ámbito climático, el ADI se caracteriza por los siguientes climas: a. El clima desértico normal (entre 1.600 a 3.000 msnm); b. El clima desértico marginal de altitud (entre 3.00 a 4.200 msnm); y, c. El clima de estepa de altitud (entre 3.700 a 4.200 msnm).

V DIMENSIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA DEL ÁREA

V.1 Población por agregado geográfico

El componente poblacional comprende un alto índice de masculinidad y concentración de población indígena atacameña en el caso de Atacama La Grande; y Atacameña y, marginalmente, quechua en el caso de Alto El Loa (Cuadro 3).

	ATACAMA LA GRANDE (SPA)	ALTO EL LOA (Calama)
Superficie (área, ha)	2.349.206,81	1.198.216,80
Asentamientos (referencial)	Machuca, Puritama, San Bartolo, Coyo, Tular, Tambillo, Zapar, Toconao, Minsal, Talabre, Camar, Socaire, Peine, El Laco, Tilomonte, Tilopoza.	Cosca, Amincha, Polan, Buenaventura, Cebollar, Lequena, El Abra, Estación San Pedro, el ojo de San Pedro, Conchi, Cupo, Inacaliri, Baños de Turi, Linzor, Cavana, Toconce, Caspana, Ayquina, Chiu Chiu
% pobreza multidimensional (2017)	20,2	35,3
% pobreza ingresos (2017)	15,3	30,1
RSH 40%	60% de la población referencial	70% de la población referencia
% Atacameños	80%	80%
% Quechua	0	10%
Índice de masculinidad (general)	115	119

Cuadro 3. Indicadores básicos en el área de focalización (Fuente: Elab. Propia según INE 2024, CASEN 2017)

**RSH: Registro social de hogares, actualizado a febrero 2024

Asimismo, se observa una escolaridad con diferentes bemoles según ADI. Si es advertida la población indígena con residencia en viviendas particulares, cabe mencionar que el ADI Atacama La Grande cuenta con un promedio de 8 años de escolaridad para varones, y 7 años para el caso de mujeres. Con relación al ADI Alto El Loa se reporta que la escolaridad para varones es de 8 años, con relación a 6 años para mujeres (Cuadro 4, Figura 4). En ambos casos, las personas que reportan ninguna escolaridad tienden a ser mujeres.

¹⁰ En la cuenca del río Loa se advierte una fuerte demanda de agua para uso industrial asociada a las explotaciones cupríferas de Chuquicamata, El Abra y Radomiro Tomic, así como de minería no metálica donde es referente SOQUIMICH S.A. Esto establece una especial problemática al recurso hídrico, que proviene de afluentes superficiales y subterráneos de origen aluvial. En el caso, el valor del agua comprende además una dimensión sociocultural, de ocupación y clave para los sistemas de vida del territorio (Morales, 2013). Considerando el caso del Oasis, este recurso estaría en alto riesgo, manifestando como efectos la desertificación de los suelos aptos para el cultivo, que alcanzaría a 358,95 hás (IMC, 2016).

Años de escolaridad	ADI Atacama La Grande			ADI Alto El Loa		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
0	273	331	604	82	100	182
1 a 5	278	367	645	97	97	194
6 a 10	520	507	1027	177	152	329
11 a 14	647	610	1257	193	112	305
15 a 19	109	138	247	43	39	82
20 a 21	1	2	3		1	1
Total	1555	1624	3179	592	501	1093

Cuadro 4. Años de escolaridad, valores netos (Fuente: Elab. Propia según INE 2024, CASEN 2017)

Figura 4. (%) Porcentaje de años de escolaridad, ADI (Fuente: Elab. Propia según INE 2024, CASEN 2017)

V.2 Distribución de los grupos humanos en el territorio y estructura espacial de sus relaciones

Los grupos humanos que componen a las áreas de desarrollo indígena presentan situaciones singulares. Es necesario atender a estas discrecionalidades, y su correlato a nivel territorial en la precordillera de Alto El Loa. Al respecto se articulan tres espacios socio-productivos importantes para la distribución espacial de la población: localidades rurales, localidades rurales peri urbanas, y área urbana de la ciudad/pueblo (Molina, 2010). De este modo, siguiendo una pauta previa: las personas y comunidades en el área de influencia presentan prácticas *translocales*¹¹ o de trashumancia entre ciclos estacionales, que incorporan redes de apoyo en los espacios referidos (Gundermann, 2013; Sendón y Manríquez, 2021). Un proxy de esto es el número de asociaciones y comunidades indígenas constituidas a la fecha con anclaje en el territorio, y sus procesos identitarios y de etnicidad con respecto del territorio (Gundermann, González y Durston, 2018; Morales, 2013).

Atacama La Grande se corresponde con los límites político-administrativos con la comuna de San Pedro de Atacama. A una distancia promedio de 90 kms de la ciudad de Calama, el pueblo de San Pedro de Atacama se configura como centro neurálgico de ayllus¹² próximos (Quítor, conde Duque, Solcor, Yaye, Tchechar, Séquitur, Cúcuter, Poconche, Béter y Tulor; más distantes se encuentran Coyo y Solor en una

¹¹ Esta alusión tiene como referencia el flujo regular y periódico entre centros urbanos, peri-urbanos y/o rural-rural entre las unidades domésticas, con objeto adaptativo, manteniendo una ocupación virtual en el territorio local, a la vez que radicar complementariamente en otro con mayor concentración de la estructura de oportunidades públicas, privadas y de la sociedad civil (Gundermann, 2013).

¹² La noción de ayllu, operacionalmente utilizada por los grupos, refiere al principio de adhesión grupal basado en el reconocimiento agnático de tipo bilateral, que reconoce a un ancestro común según territorio específico, que tiene efectos de establecimiento de dominio consuetudinario en determinados nichos ecológicos específicos que se prolonga al control de las pautas de residencia y de producción/uso de recursos para la subsistencia y excedentes correlativos (Harris, 1978; Platt, 1982).

distancia promedio de 9 kms). De forma asociada, se encuentran los poblados de Río Grande, Machuca, Toconao, Talabre, Cámar, Socaire y Peine. En general, la población que se autoadscribe como atacameña tiende a concentrarse en el poblado de San Pedro de Atacama y, luego, en Toconao.

En torno al ADI, hay a lo menos 17 comunidades en la actualidad. Distribuidas de forma dispersa, con viviendas enclavadas en los segmentos orográficos del territorio, aquello se asocia a viviendas (tradicionalmente de adobe y piedra) con diversidad de población, equipamiento y servicios, acceso, grados de aislamiento geográfico, fuentes productivas y niveles variables de interacción con otros poblados. En general, se da un autoconsumo en la producción de los asentamientos tradicionales. Asimismo, se revela como una población rural, distribuida en ocho localidades en torno al recurso hídrico.

Como se ha observado ya, en síntesis, la localidad de San Pedro de Atacama concentra a la población, seguida por distribución en los pueblos de Toconao, Peine, Socaire, Río Grande, Talabre, Camar y Machuca. Asociativamente, hay asentamientos transitorios o de estadía puntual que poseen cultivos y viviendas, donde es importante mencionar a Guatin, Peñaliri, San Juan, San Bartolo, Llano de Tambillo, Pampa de Quisacqui, Llano de la Paciencia, El Laco y Tilomonte (Figura 5).

Figura 5. Localización y distribución de asentamientos, Atacama La Grande (SPA) (Fuente: Avendaño, 2009:59)

En tanto que, al nororiente de la ciudad de Calama, en la comuna homónima, en la cuenta de los ríos Loa y Salado, se ubican los asentamientos relativos a Alto El Loa, que se suscriben como atacameños. Asimismo, se incluye Ollagüe, en la comuna homónima, con una adscripción tendiente a reconocerse quechua. Lo referido hace a esta ADI una unidad de tipo poli-comunal, abarcando un área alrededor de 12.716,28 km². Según estimaciones, esto correspondería a aprox. 1.210 personas relativas a una ocupación territorial y ecológica homogénea.

Esta ADI al norte limita con la frontera político-administrativa de la región de Tarapacá, desde el vértice de este límite con la República de Bolivia hasta las cumbres que discriminan a la cuenca de río Loa, en las sub-cuencas de Barrera y el río Alto El Loa hasta la unión con río salado. Al este limita con la República de Bolivia y con la frontera regional con Tarapacá, hasta el vértice comunal definido entre las comunas de Calama y Can Pedro de Atacama, incluyendo los cerros del Tatío. Al sur tiene como frontera el cruce entre la ruta Calama/ San Pedro 23CH y la ruta B165 hasta el límite comunal con San Pedro de Atacama hasta el límite con la República de Bolivia. Por el oeste los límites del ADI considera las cumbres que dividen a la cuenca del río Loa, en las sub-cuencas del río Loa medio, entre el río Salado y la quebrada de Barrera, y el río alto el Loa hasta la confluencia de las subcuencas del río Loa entre río San Pedro y río Salado, río San Salvador y río Loa hasta la quebrada Amarga y el cruce entre la ruta Calama/San Pedro 23CH y la ruta B165 (Figura 6),

Figura 6. Localización y disrribución de asentamientos, Alto El Loa (Calama) (Fuente: Avendaño, 2009:61)

V.3 Tendencias de crecimiento poblacional

Referido al cambio de población en el área de influencia, el crecimiento poblacional se refiere al aspecto vegetativo (natalidad vs mortalidad) y otro migratorio. El crecimiento vegetativo asume la capacidad natural que proviene de los aportes periódicos de nuevos nacimientos al volumen de la población ya existente y las pérdidas relativas al efecto de mortalidad (sea por defunciones). El migratorio está en relación a inmigrantes y emigrantes en el territorio, durante un determinado periodo. En suma, el crecimiento puede ser positivo o negativo desde un punto base o año o a uno de destino.

Asumiendo tres períodos intercensales, es posible atender al crecimiento promedio anual de la población. Si se advierte de este modo, las ADIs han mantenido un crecimiento anual promedio de 2% desde 1940, lo que decrece en 1992 para volverse a situar en una tasa de crecimiento del 2%. De forma desagregada, se puede estimar que Atacama La Grande ha mantenido un crecimiento promedio del 3% en contraste a Alto El Loa que ha mantenido un rendimiento menor, relativo al 1% o negativo (Figura 7).

Figura 7. Crecimiento poblacional promedio, ADIs (Fuente: Elab. Propia según Censo de población y vivienda, INE)

Si lo anterior se desagrega por sexo y población efectiva en viviendas particulares, se nota una población que se incrementa en el tiempo para el ADI Atacama La Grande con relación a la de Alto El Loa. Desde 1952, en la última área es posible constatar una fuga de población de recambio, sea por motivos de fallecimientos, por emigración hacia sectores urbanos o afectación ambiental del territorio (Calama, Antofagasta y otros centros intermedios). Al mismo momento, se nota un fenómeno paralelo de mayores viviendas particulares entre los períodos censales, de modo creciente.¹³ Igualmente, de refuerzo del poblamiento del área de influencia de Atacama La Grande (Figura 8, Figura 9, Figura 10).

¹³ Como señala Gundermann (2013), esto puede estar relacionado a la complejización de la base institucional translocal y supra-local de las comunidades referentes del territorio. De esta forma, se mantiene ocupación virtual, a la vez que se genera una residencia principal asociada a los centros que concentran las estructuras de oportunidades públicas y privadas, así como las opciones de movilidad social ascendente.

Figura 8. Población según sexo, periodos 1940-1952 (Fuente: INE).

Figura 9. Población según sexo, periodos 1982-1992 (Fuente: INE).

Figura 10. Población según sexo, periodos 2002-2017 (Fuente: INE).

En general, en el último decenio, si bien se ha manifestado una intensa actividad económica y absorción de capital humano local –progresivamente calificado– por medio de la industria extractiva, esta ha tenido una diferenciación etaria. Así, las personas jóvenes provenientes de las comunidades y territorios han sido asimiladas como trabajadores calificados, semi y no calificados en las faenas –en complemento a un capital humano flotante que concurre al territorio por requerimientos de la producción–. En tanto, las personas sobre 55 años han orientado su quehacer hacia actividades históricas del territorio, relativas a las explotaciones agropecuarias y de servicios. Con todo, se advierte un escenario de relativa despoblación local en el ADI de Alto El Loa con respecto de la de Atacama La Grande, que ha orientado mayormente un giro productivo alternativo hacia el turismo de intereses especiales.

V.4 Indicadores demográficos

En esta sección se abordan algunos indicadores de estructura relativos al área de influencia, segmentado por las unidades de ADIs.

Según los datos relativos a la estructura de población en el caso de las ADIs, es dable atender que presentan las siguientes características. Considerando las proporciones de grupos etarios, se expresa que el conjunto de jóvenes mantiene proporciones semejantes entre las ADIs; habiendo menos mujeres en este rango etario en el caso de Alto El Loa. A contar de las personas adultas, se nota que en ambas ADIs hay un segmento similar, relativa a una proporción promedio de 63% del total de la población referencial. Similar situación se expresa para el caso de personas mayores, advirtiéndose una mayor participación de mujeres mayores en el caso de Alto El Loa (Cuadro 5).

Jóvenes	Hombres	Mujeres	Total
Atacama La Grande	27,13	25,42	26,24
Alto El Loa	20,41	18,91	19,73
Adultos	Hombres	Mujeres	Total
Atacama La Grande	62,7	61,24	61,94
Alto El Loa	66,61	61,42	64,24
Mayores	Hombres	Mujeres	Total
Atacama La Grande	10,17	13,35	11,81
Alto El Loa	12,97	19,66	16,04

Cuadro 5. Proporciones sobre la población total, unidad de porcentaje (Fuente: Elab. Propia según Censo 2017)

Un escenario complementario lo reviste la dependencia relativa que asume el contraste entre jóvenes y personas mayores. Según el área de influencia se tiene el siguiente esquema. En el área se nota una dependencia total media, que se intensifica en el caso de las mujeres. Con relación a la dependencia en jóvenes se muestran datos similares entre las ADIs, notándose una ligera mayor proporción de jóvenes en el caso de Atacama La Grande. Al mismo momento, según la dependencia de personas mayores, es interesante notar que en el caso de las mujeres hay una mayor proporción de dependencia, o de mujeres que portan la condición de personas mayores, connotándose el caso de Alto El Loa (Cuadro 6).

Dependencia total	Hombres	Mujeres	Total
Atacama La Grande	59,5	63,3	61,44
Alto El Loa	50,12	62,8	55,67
Dependencia en jóvenes	Hombres	Mujeres	Total
Atacama La Grande	43,28	41,51	42,37
Alto El Loa	30,64	30,79	30,71
Dependencia mayores	Hombres	Mujeres	Total
Atacama La Grande	16,48	21,79	19,07
Alto El Loa	19,48	32,01	24,97

Cuadro 6. Dependencia total, jóvenes y mayores (Fuente: Elab. Propia según Censo 2017)

Lo referido más arriba se confirma cuando se atienden los indicadores de envejecimiento. Siguiendo este criterio, se expresa un envejecimiento relativo en la población que se acentúa en las mujeres de ambas ADIs. Asimismo, el envejecimiento es mayor en Alto El Loa (Cuadro 7).

Envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Atacama La Grande	37.48	52.51	45.01
Alto El Loa	63.57	103.96	81.3

Cuadro 7. Indicador de envejecimiento en la población (65 o más años) (Fuente: Elab. Propia según Censo 2017)

Siguiendo el indicador *Sundbarg* (Población 0-14 años / Población >49 años), se observa que hay una tendencia regresiva en la población en general. Es decir, que hay una mayor proporción exponencial de personas mayores versus las jóvenes. Esto se intensifica gradualmente en el caso de Alto Loa, impactando de manera más drástica en las mujeres (Cuadro 8).

Sundbarg	Hombres	Mujeres	Total
Sundbarg (1)			
Atacama La Grande	57.48	55.22	56.32
Alto El Loa	42.72	44.89	43.64
Sundbarg (2)			
Atacama La Grande	54.35	62.05	58.29
Alto El Loa	66.56	92.44	77.61

Cuadro 8. Indicador Sundbarg (65 o más años vs 15 años) (Fuente: Elab. Propia según Censo 2017)

Lo mencionado acá es confirmado por indicadores complementarios, que reflejan un alto grado de compromiso de la población del área de influencia con un envejecimiento de su estructura poblacional (Cuadro 9).

Estructura de la población activa	Hombres	Mujeres	Total
Atacama La Grande	82.8	80.09	81.4
Alto El Loa	97.65	98.79	98.15
Reemplazamiento de la población activa	Hombres	Mujeres	Total
Atacama La Grande	76.32	67.61	71.48
Alto El Loa	102.7	158.33	124.59
Generacional de personas mayores	Hombres	Mujeres	Total
Atacama La Grande	356.48	256.99	298.28
Alto El Loa	306.1	182.86	236.9

Cuadro 9. Indicadores complementarios, estructura poblacional, proporciones (Fuente: Elab. Propia según Censo 2017)

V.5 Pautas de residencia permanente

En Atacama La Grande, la población indígena que vive de forma permanente en el lugar es de 3.936 personas, donde 2.038 son mujeres y 1.898 son hombres, con una suscripción prioritaria asociada al pueblo atacameño. En tanto, la población que vive de forma permanente en Alto El Loa responde a 1.166 personas, donde 534 son mujeres y 632 son hombres. De este conjunto, los miembros suscriben al pueblo atacameño y de forma marginal y de altitud al pueblo quechua¹⁴.

En general, una aproximación a la población en el territorio y su pliegue translocal urbana-rural puede ser el número de miembros de las organizaciones indígenas asociadas al territorio (Lemus, 2017). Así, es posible considerar a una población de alrededor de 1.555 personas asociadas a organizaciones comprendidas en el sector rural, desagregada en 1066 en el ADI Atacama La Grande, y 489 en ADI Alto El Loa (Cuadro 10, Cuadro 11). Este indicador es interesante, ya que se asocia al patrón de datos poblacionales históricos en el

¹⁴ Siguiendo a Gundermann (2013b) esta base étnica y territorial se asocia a tempranas prácticas de movilidad estacional en la cuenca del Loa, el altiplano Lípez y los sectores intermedios del salar de Uyuni.

área. Tal punto refiere a que las personas del ADI Atacama La Grande representa en proporciones dos tercios más población que el ADI Alto El Loa.

N° Total organizaciones	Sector	N° socios
20	Urbana	774
18	Rural	1066
	Total	1840

Cuadro 10. ADI Atacama La Grande (Fuente: CONADI, registro de organizaciones, 2021)

**Se incluyen comunidades y asociaciones

N° Total organizaciones	Sector	N° socios
70	Urbana	3936
15	Rural	489
	Total	4425

Cuadro 11. ADI Alto El Loa (Fuente: CONADI, registro de organizaciones, 2021)

**Se incluyen comunidades y asociaciones constituidas por Ley N° 19.253

V.7 Flujos migratorios (históricos y actuales)

La movilidad territorial de la población influye en la estructura que asume una población en las áreas geográficas de focalización. Conjunto al crecimiento natural, la emigración y la inmigración de personas contribuye al crecimiento o decrecimiento de la población según determinadas unidades de tiempo. Para sondear esta dimensión es posible la estimación de la migración neta o saldo migratorio, que expresa el ritmo de incremento neto y promedio de la población migrante.

Las causas del crecimiento sostenido en el área de influencia están dadas por la población inmigrante a las comunas; como referencia son personas que viven habitualmente en el área y que hace cinco años antes residía en otro lugar. Así, en el caso de Atacama La Grande, según el último Censo 2017, la población que residía hace cinco años en la comuna son 82,1%, el 17,2% en otra comuna y el 0,7% en el extranjero (Cuadro 12).

Residencia anterior	Hombre	Mujer	Total	%
En la comuna (ADI)	1352	1515	2867	82,1
En otra comuna	318	284	602	17,2
Perú	1	1	2	0,1
Argentina	2	1	3	0,1
Bolivia	6	6	12	0,3
Ecuador	1		1	0,0
Otro	4	2	6	0,2
TOTAL	1684	1809	3493	100,0

Cuadro 12. Inmigrantes, ADI Atacama La Grande (Fuente: Elab. Propia, Censo 2017)

En el área del ADI Alto el Loa, un 80,1% es población estable, en tanto el 14,8% proviene de otra comuna del país, y el 5% de otro país. En este marco, es interesante atender la mayor incidencia de migraciones fronteriza e indígenas (como la que se asocia a los flujos con Bolivia) en el territorio de esta ADI (Cuadro 13). Diferentes autores han puesto atención en este particular, donde cabe connotar el trabajo de Villagrán, Castro y Sánchez (1998) que abordan la reproducción de los etno-conocimientos asociados al medioambiente según los flujos fronterizos de los pueblos originarios. Similar apreciación sostiene Gundermann (2013) (Cuadro 13).

Residencia anterior	Hombre	Mujer	Total	%
En la comuna (ADI)	418	419	837	80,1
En otra comuna	105	50	155	14,8
Perú	1		1	0,1
Argentina	2		2	0,2
Bolivia	29	16	45	4,3
Colombia	2		2	0,2
Otro	3		3	0,3
TOTAL	560	485	1045	100,0

Cuadro 13. Inmigrantes, ADI Alto El Loa (Fuente: Elab. Propia, Censo 2017)

En síntesis, los principales lugares de procedencia de la población inmigrante son Calama, Santiago y Antofagasta; y, de manera marginal, de países como Argentina, y Bolivia.¹⁵ Se observa una alta tendencia a personas provenientes de la región metropolitana, considerando la migración interna.

V.8 Mecanismos socioculturales reproductivos de la población local

Una pauta relevante en el área, compartida entre ambas áreas en análisis, tiene como base el establecimiento de alianzas matrimoniales o de parejas, y los sistemas de compadrazgo para la reproducción del “stock” de población estable y estacionaria. Estas, al momento de resultar en progenie, muestran una tendencia a provenir de conexiones basadas en la endogamia territorial y referida a afinidad con relación al criterio de identidad étnica. Asimismo, hay una pauta de reproducción derivada del retorno a la residencia permanente en los territorios locales; luego de la época económicamente activa y/o al desvincularse de las responsabilidades de cuidado y crianza. Una matriz de este vínculo deriva de la mantención de redes de parentesco con los territorios y sus etnicidades. En este orden de cosas, Sendón y Manríquez (2021) establecen evidencia al respecto, relevando la complejidad de la ocupación, y el rol del parentesco de tipo familia extensa al respecto de los procesos poblacionales locales, considerando el caso de Ayquina-Turi (Figura 11).

¹⁵ Este último flujo guarda complejidad sociocultural, manteniendo ciclos pendulares y con arraigo institucional en cuadros familiares, de compadrazgo y de conexiones fronterizas con longitud histórica y étnica (Gundermann, 2013a yb; Sendón y Manríquez, 2021).

Figura 11. Modelo de familia extensa (Fuente: Sendón y Manríquez, 2021: 25)

V.9 Distribución por sexo/edad e índice de masculinidad

En lo siguiente, de forma desagregada y comparativa se describe el perfil de distribución por sexo y edad de la población referente a las áreas de influencias de las ADIs de Atacama La Grande y de Alto El Loa.

Según el caso de Atacama La Grande, actualmente hay una población de 3.936 personas, distribuidas en 2.038 mujeres y 1.898 hombres. La población de Alto El Loa con residencia permanente es de 1.166 personas, desagregada en 632 hombres y 534 mujeres. Conforme al índice de masculinidad, asumiendo los datos desde 1940 se observa que Atacama La Grande reporta una tendencia a mayor población de mujeres; en tanto, Alto El Loa se orienta a caracterizarse por una mayor población de varones.

La tendencia manifiesta por el índice de masculinidad se mantiene hasta el año 2002, cuando se igualan las características de la población, signada por una mayor proporción de mujeres, en general. El año 2017, vuelve la tendencia histórica que refiere a una mayor participación de mujeres en Atacama La Grande, con relación a una mayor tendencia a hombres en Alto El Loa (Figura 12).

Figura 12. Índice de masculinidad, ADIs (Fuente: Elab. Propia según datos censales)

Desde el ángulo de la desagregación de sexo/edad, se manifiesta una tendencia diferencial entre las áreas de desarrollo indígena. En el período de 1982-1992, Atacama La Grande revela una población distribuida de forma progresiva; esto es, con una base de cohortes jóvenes amplia, a la vez que, debido a una menor esperanza de vida, se expresa a contar de mayores rangos de edad una menor densidad de población. En general, con menor población comparativamente, en el caso de Alto El Loa, lo mencionado se expresa de forma más irregular o regresiva hacia una estacionaria para 1982; que transita a rasgos progresivos para 1992, con una concentración en los rangos de edades de 20 a 34 años (Figura 13).

Figura 13. Distribución de sexo/edad, períodos censales 1982-1992 (Fuente: Elab. Propia, base censal)

La situación poblacional por sexo y edad continúa en el período 2002-2017. Atacama La Grande si bien mantiene un rasgo progresivo, ha transitado a uno regresivo. Al respecto, por situación de una mayor esperanza de vida, se va expresando una mayor densidad de población envejecida. En tanto, Alto El Loa consolida un rasgo estacionario a desequilibrado, que expone una distribución con mayor homogeneidad entre los rangos etarios, que refleja una progresiva baja presencia de cohortes de recambio y un leve aumento de población envejecida (Figura 14).

Figura 14. Distribución de sexo/edad, períodos censales 2002-2017 (Fuente: Elab. Propia, base censal)

Así, se puede sintetizar entre los períodos 1982 a 2017, que Atacama La Grande manifiesta una tendencia progresiva a estacionaria, con una base de cohortes de reproducción. En tanto, Alto El Loa, desde una tendencia regresiva, transita a una progresiva y desequilibrada, que en la actualidad no garantiza la capacidad endógena de reproducción –que puede dinamizarse, por cierto, vía el factor activo y correlativo del efecto de ingreso/retorno de nuevos miembros provocado por la población translocal con referencia al territorio indígena–.

V.10 N° de familias, tipo, composición y tamaño

En el área de influencia del ADI Atacama La Grande existen 1432 hogares, con un tamaño promedio de 3 personas. La mayor parte de los hogares son de tipo unipersonal (un 28,8%), biparental con hijos (19,8%) y nuclear monoparental (16,3%). En el Cuadro N°14 se puede observar la incidencia porcentual de los tipos de hogares y sus respectivos tamaños promedios para el encuadre territorial del ADI. Se observa una tendencia a la existencia de familias con jefatura de mujeres de tipo nuclear monoparental (26,5%), de tipo unipersonal (24,5%) y extenso (20,9%) (Cuadro 14).

TIPO DE HOGAR	ADI Atacama La Grande					
	N° hogares	% Hogares	% Jefe hogar hombre	% Jefe hogar mujer	Tamaño promedio	Total
Unipersonal	412	28,8	33,3	24,5	1,0	412
Nuclear monoparental	234	16,3	5,7	26,5	2,7	626
Biparental sin hijos	106	7,4	11,7	3,3	1,9	197
Biparental con hijos	284	19,8	26,3	13,7	3,9	1101
Compuesto	45	3,1	2,4	3,8	4,0	179
Extenso	235	16,4	11,7	20,9	5,0	1178
Sin núcleo	116	8,1	8,9	7,4	2,1	243
TOTAL	1432	100	100	100	2,9	3936

Cuadro 14. N° de familias/hogares, tipo, composición y tamaño, ADI Atacama La Grande (Fuente: Elab. Propia, Censo 2017)

En el caso del ADI Alto El Loa se registran 461 hogares, con un promedio de 3 personas. Los hogares que caracterizan a este encuadre son los de tipo unipersonal (37,3%), nuclear monoparental (14,3%), extenso (14,3%) y sin núcleo (13,4%) (Cuadro 15). En este territorio las jefaturas de mujeres cuentan con una tendencia a hogares unipersonales (33,7%) y nuclear monoparental (29,2%) y extenso (15,3%) (Cuadro 15).

TIPO DE HOGAR	ADI Alto El Loa							
	N° hogares	% Hogares	% Jefe hogar hombre	% Jefe hogar mujer	Tamaño promedio	Miembros hombres	Miembros mujeres	Total
Unipersonal	172	37,3	40,2	33,7	1,0	104	68	172
Nuclear monoparental	66	14,3	2,7	29,2	2,7	83	98	181
Biparental sin hijos	38	8,2	12,4	3,0	2,0	38	39	77
Biparental con hijos	53	11,5	15,8	5,9	4,1	117	98	215
Compuesto	4	0,9	0,8	1,0	3,5	5	9	14
Extenso	66	14,3	13,5	15,3	4,9	153	171	324
Sin núcleo	62	13,4	14,7	11,9	2,9	130	51	181
TOTAL	461	100	100	100	3,0	630	534	1164

Cuadro 15. N° de familias/hogares, tipo, composición y tamaño, ADI Atacama La Grande (Fuente: Elab. Propia, Censo 2017)

En general, considerando ambas ADIs, los hogares de tipo extenso forman parte relevante. Esto último debe estar en relación a la presencia de grupos incompletos con sistemas de doble o triple residencia donde sus miembros transitan estacionariamente por otras unidades de asentamiento, manteniendo una ocupación virtual en el territorio ancestral (Sendón y Manríquez, 2021).

V.11 Actividades económicas

En lo siguiente, se aborda una caracterización de las actividades económicas presentes en el área de influencia. De esta forma se suscriben los análisis a las entidades ADIs.

En particular, el área de influencia se caracteriza por actividades agropecuarias, de servicios y asociados a la actividad minera. Cada ADI presenta una tendencia diferenciada a la adhesión a ramas económicas, convergiendo además en la alta presencia en ramas no declaradas, asociadas a actividades económicas no formalizadas (Figura 15).

Figura 15. Actividades económicas según rama y sexo, ADIs (Fuente: Censo 2017; Censo agropecuario)

De esta forma, desagregado por sexo es interesante notar la división social del trabajo. En este aspecto, considerando el caso de mujeres del ADI Atacama La Grande, se tiene como primera rama de actividad a la de alojamiento y servicios de comida (n:133), seguida por la informalidad o rama no declarada (n:137), luego la de servicios administrativos (n:102), comercio (n:92), actividades agropecuarias (n:47), de asistencia (n:26) y asociadas a la industria manufacturera (n:23; en relación a una distribución de hombres en el mismo ADI que concentra su actividad en ramas no especificada (n:187), seguida por actividades de construcción (n:124), de transporte (n:112), agropecuarias (n:98), de actividad minera (n:97) y de servicios administrativos (n:91).

En el caso del ADI Alto El Loa, las mujeres se concentran en las siguientes actividades. Estas se concentran en la actividad agropecuaria (n:46), seguida por las actividades informales (n:38), de comercio (n:24), de alojamiento y servicios de comida (n:21), de servicios administrativos (n:19) y de asistencia (n:12). Paralelamente, los varones de esta ADI se concentran en actividades agropecuarias (n:94), informales o no declaradas (n:62), de construcción (n:45), de administración pública (n:41), de explotación minera (n:26) y de transporte (n:23), principalmente (Cuadro 16).

Rama de actividad económica	Atacama La Grande				Alto El Loa			
	Hombre	Mujer	TOTAL	%	Hombre	Mujer	TOTAL	%
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	98	47	145	8,4	94	46	140	23,7
Explotación de minas y canteras	97	1	98	5,7	26	4	30	5,1
Industrias manufactureras	56	23	79	4,6	8	6	14	2,4
Suministros de electricidad, gas y aire acond.	8	1	9	0,5	1	-	1	0,2
Suministro de agua	17	3	20	1,2	10	-	10	1,7
Construcción	124	3	127	7,3	45	4	49	8,3
Comercio	49	92	141	8,2	16	24	40	6,8
Transporte y almacenamiento	112	16	128	7,4	23	3	26	4,4
Alojamiento y servicios de comidas	52	133	185	10,7	8	21	29	4,9
Comunicaciones	2	2	4	0,2	2	1	3	0,5
Act. Financieras y de seguros	-	2	2	0,1	-	-	-	-
Act. Inmobiliarias	2	4	6	0,3	-	-	-	-
Act. Profesionales	13	11	24	1,4	5	7	12	2,0
Servicios administrativos	91	102	193	11,2	12	19	31	5,2
Administración pública	22	34	56	3,2	41	11	52	8,8
Enseñanza	7	72	79	4,6	3	12	15	2,5
Salud y asistencia social	11	28	39	2,3	4	4	8	1,4
Recreación	16	15	31	1,8	0	4	4	0,7
Servicios generales	6	13	19	1,1	3	13	16	2,7
Act. De hogares como empleadores	4	16	20	1,2	-	11	11	1,9
Rama no declarada	187	137	324	18,7	62	38	100	16,9
TOTAL	974	755	1729	100	363	228	591	100

Cuadro 16. Desagregación de actividades por sexo, ADIs (Fuente: Elab. Propia según Censo 2017)

Cuatro principales actividades económicas se implementan en el ADI Atacama La Grande. Estas se categorizan en servicios generales, turismo, minería y agricultura y ganadería. Desde ahí, las actividades complementarias y dinamizadoras de las categorías mencionadas. Así, en San Pedro de Atacama la población se orienta a servicios de turismo; en tanto que, en localidades como la de Peine prima los servicios hacia la actividad minera. En tanto, en Toconao son centrales los servicios de alojamiento también con un fuerte vínculo a la actividad minera, así como con relación al turismo. Las otras localidades se caracterizan por actividades vinculadas a la agricultura y ganadería centrada en crianza, riego, apicultura y otras derivaciones de innovación en este marco.

Acá se observa también una diferenciación intergeneracional. Las personas mayores se orientan más a las actividades de cuño agrícola y ganadero tradicional. En contraste, los segmentos más jóvenes (18-59 años) se orientan hacia la inserción como mano de obra –no calificada, semi y calificada– para faenas mineras.

En el ADI Alto El Loa, las actividades económicas principales son la agricultura, la pecuaria, la construcción y el comercio al por menor. Se observa una marcada división sexual del trabajo, destinándose los hombres a la actividad agrícola, de industria y construcción con relación a las mujeres con una menor presencia en las actividades agrícolas, y mayor incidencia en actividades de comercio al por menor y las de tipo de servicio.

En el área hay un menor impacto de la actividad minera de metalurgia, construcción mecánica y servicios afines. Esto puede estar en relación a una tendencia local al empleo de tipo auto-empleo, seguida por la de asalariado y emprendimientos y de tipo micro-empresario. La actividad productiva relativa al flanco agropecuario es de subsistencia.

En el área de esta última ADI, según los datos reportados por el Censo agropecuario 2022, la actividad ganadera se encuentra caracterizada por la tenencia de ovinos con un rango de cabezas disponibles de 1600 a 3600. Asimismo, caprinos que alcanzan a 1400 cabezas. Esta práctica se asocia a una población de 126

personas, donde 65 son hombres y 61 mujeres. Complementariamente, la actividad agrícola supone una superficie con producción que alcanza al 24,5% de la superficie cultivada (949,7 há). Las principales especies producidas son hortalizas (Chiu-Chiu y Lasana, así como alfalfa y maíz; en Ayquina y Toconce se produce habas, zanahorias, beterraga, cebolla, ajo, chuño y quinua; en tanto que, en Caspana se producen frutales) y, más marginalmente, gramíneas. Otras actividades relevantes son las de servicio. Acá se revela la actividad asociada a funciones hacia el Estado y privados, con requerimiento de trabajadores/as calificados y no calificados.

VI OBSERVACIONES FINALES

El objetivo de este reporte ha sido caracterizar aspectos poblacionales de las áreas de desarrollo indígena Atacama La Grande y Alto El Loa en la región de Antofagasta. Al respecto de este factor, se pueden formular las siguientes observaciones, a saber:

En un primer contexto, se debe señalar que las comunidades asociadas a las ADIs de la Provincia de El Loa han reforzado el reconocimiento de la ocupación extensiva ancestral, en contexto de un grado diferencial de crecimiento poblacional. En esto se encuentran incluidas diferenciaciones históricas y actuales, configurando diversos tipos de ocupación que constituyen a ambas ADIs. Así, Atacama La Grande se caracteriza por un poblamiento progresivo y con mayor actividad económica vinculada a servicios hacia la minería y de turismo. Mientras tanto, en Alto El Loa se manifiesta una realidad poblacional más estacionaria y/o regresiva, con una mayor adhesión a actividades productivas tradicionales como las agropecuarias y las de servicio.

En lo siguiente, cabe notar que la ADI Alto Loa presenta una mayor vulnerabilidad social y poblacional en relación al ADI Atacama La Grande. Esto, al considerar la escolaridad, pobreza por ingreso, pobreza multidimensional y Registro Social de Hogares. Si bien ambas ADIs sostienen criterios de desarrollo similares, su relacionamiento con las matrices de bienestar como lo son el Estado y el mercado son diferentes. Tal asunto se proyecta como desarrollos y crecimientos socioeconómicos dispares.

Asimismo, es menester atender que ambas ADIs han mantenido un crecimiento poblacional intercensal del 2% desde 1940. En Atacama La Grande se ha sostenido un crecimiento promedio del 3%, en relación a un 1% de Alto El Loa. En este marco, el ADI Alto El Loa presenta una mayor dependencia total según la estructura poblacional que presenta. Esta es de tipo regresiva, y con menor capacidad de reproducción, visualizado por la presencia de rangos etarios en condición reproductiva. En tanto, el ADI Atacama La Grande mantiene una tendencia progresiva a estacionaria en su población, considerando los datos intercensales 1982 a 2017. En esta situación, se observa una mayor presencia de mujeres personas mayores en ambas ADIs. Asimismo, de mecanismos de renovación de la población por medio del rol de la población translocal relativa a las familias extensas de los territorios.

Conjuntamente, el ADI Atacama La Grande se caracteriza por hogares de tipo unipersonal (28,8%) y bilateral con hijos (19,8%); mientras que, Alto El Loa presenta una mayor presencia de hogares de tipo unipersonal (37,3%), seguida por hogares de tipo nuclear monoparental (14,3%). Aquí, las ADIs comprenden orientaciones productivas actuales diferentes que les diferencia, y se configura también desde la división sexual del trabajo. En Atacama La Grande las mujeres propenden a ocuparse en ramas de servicios y alojamiento, comercio al por menor y actividades agropecuarias; paralelamente, los hombres se concentran en ramas de la construcción, transporte, actividades agropecuarias y en faenas mineras. Por su parte, en Alto El Loa, las mujeres se destinan a ramas como la agropecuaria, de comercio al por menor y servicios de

alojamiento. Por su parte, los hombres se ocupan en actividades agropecuarias, de construcción, mineras y de transporte.

REFERENCIAS

- Albó, X. 2000. "Aymaras entre Bolivia, Perú y Chile." *Estudios Atacameños. Revista de Arqueología y Antropología Surandinas* 19:43-73.
- Avendaño, S. 2009. *Area de desarrollo indígena en el norte de Chile. Negociaciones y disputas en torno a espacios territoriales*. Tesis para optar al grado de Magister en Ciencias Sociales. Universidad de Chile, Santiago
- DATURA. (1996). *Informe, etapa III. Identificación y caracterización de la demanda territorial de las comunidades indígenas atacamelas y quechuas de la provincia El Loa, segunda región*. CONADI, Calama.
- Gundermann, H., H. González, y J. Durston. 2018. "Interetnicidad y relaciones sociales en el espacio atacameño." *Estudios Atacameños. Revista de Arqueología y Antropología Surandinas* 57:161-179. doi: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-10432018005000501>
- Gundermann, H. 2001 a. "Procesos regionales y población indígena en el Norte de Chile. Un esquema de análisis con base en la continuidad y los cambios de la comunidad indígena." *Estudios Atacameños. Revista de Arqueología y Antropología Surandinas* 21:89-112.
- Gundermann, H. 2013a. "Los atacameños y sus relaciones interétnicas." En *Pueblos originarios y sociedad nacional en Chile: La interculturalidad en las prácticas sociales*, editado por John Durston, 80-97. Santiago: FIODM, ONU, Gobierno de Chile.
- Gundermann, H. 2013 b. "Los Quechua y sus relaciones interétnicas." En *Pueblos originarios y sociedad nacional en Chile: La interculturalidad en las prácticas sociales*, editado por John Durston, 72-79. Santiago: FIODM/ PNUD/ Gobierno de Chile.
- Gundermann, H., Jorge Iván Vergara Del Solar, and Rolf Foerster González. 2005 a. "Contar a los indígenas en Chile. Autoadscripción étnica en la experiencia censal de 1992 y 2002." *Estudios Atacameños. Revista de Arqueología y Antropología Surandinas* 30:91-115.
- Gutiérrez, B. 2010. *Diagnóstico socioeconómico y territorial de San Pedro de Atacama*. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, Centre de Política de Sol i Valoracions.
- Harris, O. 1978. "El parentesco y la economía vertical en el ayllu Laymi (norte de Potosí)." *Avances. Revista boliviana de estudios históricos y sociales* 1:51-64.
- Ilustre Municipalidad de Calama (IMC). 2016. *Plan regulador comunal de Calama*. Calama: Ilustre Municipalidad de Calama, Calama
- Lemus, AM. 2017. "Demarcación espacial, imaginario estatal. ADI Atacama la Grande." *XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Facultad de Humanidades*, Mar del Plata.
- Molina, R. 2010. *Collas y Atacameños en el desierto y la Puna de Atacama y el valle de Fiambalá: sus relaciones transfronterizas* (Tesis para optar al grado de doctor en Antropología). Tesis para optar al grado de doctor en Antropología, Programa de Postgrado en Antropología, Universidad Católica del Norte; Universidad de Tarapacá.

Morales, H. 2010. *Etnopolítica en Atacama. Laberintos de la etnicidad atacameña en Chile*. Tesis doctoral, Am Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften, Lateinamerika-Institut (LAI), Altamerikanistik Der Freien Universität Berlin.

Morales, H. 2013. "Construcción social de la etnicidad: Ego y Alter en Atacama." *Revista Estudios Atacameños, Arqueología y Antropología surandinas* 46:145-164.

Platt, T. 1982. "The role of the Andean Ayllu in the reproduction of petty commodity regime in Northern Potosí (Bolivia)." En *Ecology and exchange in the Andes*, editado por David Lehmann, 27-69. Cambridge: Cambridge University Press.

Romero, H., Videla, A., & Gutiérrez, F. (2017). Explorando conflictos entre comunidades indígenas y la industria minera en Chile: las transformaciones socioambientales de la región de Tarapacá y el caso de Lagunillas. *Estudios Atacameños, Arqueología y Antropología Surandinas*, 55, 231-250.

Sendón, P. F., & Manríquez, V. (2021). Genealogía de un pueblo fantasma: parentesco, matrifocalidad y adopción en Ayquina-Turi. *sescholarship.org*, 7-36. <https://doi.org/10.5070/K71148996>

Stavenhagen, R. (2013). *Pioneer on Indigenous Rights*. Springer, Colegio de México, México.

Villagrán, C., V. Castro, y G. Sánchez. 1998. "Etnobotánica y percepción del paisaje en Caspana (Provincia de El Loa, Región de Antofagasta, Chile). ¿Una cuña atacameña en el Loa Superior *Revista Estudios Atacameños, Arqueología y Antropología surandinas* 16:107-170.

DATOS ADMINISTRATIVOS: Censo de Población y Vivienda, históricos (INE); Censo Agropecuario 2022; CASEN; Datos sociales Registro Social de Hogares; Registros de comunidades y asociaciones CONADI 2020, 2021.